

குறுந்தொகை பேசும் தலைமைப் பெண்மாந்தர் கூற்று

முனைவர் த. தனலட்சுமி

இணைப்பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி(தன்னாட்சி)
திருநெல்வேலி

முன்னுரை

லார்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233218](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233218)

இலக்கியங்கள் வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் வாழ்வியல் இலக்கியமாக அமைகின்றன. அவ்வகையில் சங்க இலக்கிய நூல்களான எட்டுத்தொகையின் வரிசையில் அமையும் “நல்ல” என்னும் அடைமொழியுடன் உடைய குறுந்தொகைப் பாடலில் இடம்பெறும் செவிலி மற்றும் நற்றாய் பேசும் கூற்றின் வழி வெளிப்படும் கருத்துகளை அறியலாம். அகம் பற்றி பேசும் இப்பாடல்களில் கூற்று நிகழும் இடங்களை அறிந்து, பேசா மடந்தையாகச் சித்தரிக்கப்படும் பெண்களில், பெற்ற தாயை விட, உயர்ந்த நிலையில் வாழ்பவள் செவிலித்தாய். தனது மகளையே தலைவிக்கு உற்ற துணையாகக் கொண்டு வாழ்வதோடு, அவளுக்காகவே வாழும், அவள் நலத்திற்காகவே வாழும் போற்றுதற்குரிய படைப்பு செவிலியும், தோழியும் ஆகும். அவர்தம் நுண்புலமைத்திறத்தை இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

அகவாழ்க்கையின் பகுப்பு

உலக வாழ்க்கையில் அன்பு இன்றியமையானது. இவ்வன்பானது ஆண் பெண் இருவரின் கூட்டுறவால் நிகழும் வாழ்வியல் முறையாகும். இதனையே அகம் என்பர். அதாவது ஆணும், பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் கண்டு, காதலித்து, மணம் புரிந்து இல்லறம் நடத்துகின்ற வாழ்க்கையாகும். இதன் நிலையை களவு, கற்பு என்று இருவகைப்படுத்துகின்றனர்.

“களவு” என்பது தலைவனும் தலைவியும் பெற்றோர் அறியாமல் தாமே எதிர்பாராமல் சந்தித்துக் கூடுவதாகும். ஆசை மிகுதல், ஒருவர் மட்டும் நினைத்தல், நினைவால் உடலும் உள்ளமும் மெலிதல், நாணம் வரம்பைக் கடத்தல், பார்க்கும் பொருள்களில் எல்லாம் காதலர் நினைவு வருதல், தன்னிலை மறத்தல், காதல் நிறைவேறாத போது சாகத்துணிதல் போன்ற செயல்கள் களவு காலத்தில் நிகழும். ஊழ்வினையாலே இத்தன்மை என்பர்.

“கற்பு” என்பது தலைவன் தனக்குரிய காதல்தலைவியின் சுற்றத்தார் சடங்குகளோடு மணம் செய்து கொடுப்பதைக் கூறுவதாகும்.

திருமணம் செய்து கொண்டுவாழும் வாழ்க்கையும் கற்பு எனப்படுவது போல, பெண்ணைத் தர வேடியவர்கள் திருமணம் செய்து தராமல் காதலிகாதலனுடன் சென்று வாழும் வாழ்க்கைச் சடங்கு முறைகளையும் கூறுவது கற்பு ஆகும்.

களவில் கூற்றிற்கு உரியவர்கள்

தலைமக்களின் காதல் வாழ்க்கையே “களவு” வாழ்க்கையாகும். களவு வாழ்க்கையில் பேசுவதற்கு உரியவர்கள் தலைவன், தலைவி, பார்ப்பான், பாங்கன், பாங்கி, செவிலி என் அறுவகைப்பட்டோரை நாற்கவிராச நம்பி குறிப்பிடுகிறார். இதனை, **“தலைவன் தலைவி பார்ப்பான் பாங்கன் பாங்கி செவிலியென் றீங்கிவ் வறுவருஞ் சாற்றிய களவிற் கூற்றிற் குரியர்”**

(நம்பி.அ.பொ : 213)

எனும் நூற்பா விளக்குகிறது.

களவில் கூற்று மட்டுமல்லாது சில சிறப்புச் செய்திகளையும் குறிப்பிடுகிறார்.

தலைவன் தலைவியுடன் உடன் போக்காக செல்லும்போது அவளது உறவினர்கள் வந்தால் தலைவியிடம் “ஆணை” இடுவது போல் பேசுதல்.

தலைவன் பிரியும் போது பாலைவனத்தின் கொடுமையைக் குறிப்பிடுதலும், தன் நெஞ்சோடும், பிறரோடும் வருத்ததை வெளிப்படுத்துவதுமாக பேசுதல்.

தலைவி உடன்போக்கு சென்ற பின்னர் செவிலி, நற்றாய் மற்றும் தோழியோடு பேசுதல்.

தலைவி பிற உயிர்கள் மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களைப் பார்த்து அவை தன் சொற்களைக் கேட்பன போலவும், தனக்கு பதில் சொல்வன போலவும், தன் கட்டளையை நிறைவேற்றுவன போலவும், தனக்குத்தானே எண்ணிக் கொண்டு பேசுதல்.

கற்பில் கூற்றிற்கு உரியவர்கள்

தலைமக்கள் “களவு” வாழ்க்கையில் இருந்து மாறி “வரைவு” என்னும் திருமணத்தின் பிறகு மேற்கொள்ளும் புதிய இல்லற வாழ்க்கையே கற்பு ஆகும். “கற்பு” வாழ்க்கையில் பேசுவதற்கு உரியவர்கள் நற்றாய், கண்டோர், பாணன், கூத்தர், விரலி, பரத்தை, அறிவர் என்னும் எழுவராவர். மேலும் களவு காலத்தின் கூற்றிற்குரிய அறுவகை கற்பில் கூற்றிற்குரியவராவர். இதனை **“நற்றாய் கண்டோர் பாணன் கூத்தர் விறலி பரத்தை அறிவரென் றெழமுவுரும் அறுவரென் றவரும் ஆகிய அனைவரும்**

குறைவறு கற்பிற் கூற்றிற் குரியர்”

எனும் நூற்பா விளக்குகிறது.

கற்பில் கூற்று மட்டுமல்லாது, கூற்று நிகழும் நிலையில் சிறப்புச் செய்திகளையும் குறிப்பிடுகிறார்.

நற்றாய் தலைவி உடன்போக்கு சென்றதை அறிந்தபின் தெய்வம், அறிவர், அந்தணர், அயலோர், செவிலி, தோழி, கண்டோர் முதலானோரோடு கூற்று நிகழ்த்துவாள்.

கண்டோர் எனப்படுபவர் நற்றாய், தோழி, தலைவன், தலைவி ஆகிய நால்வரோடும் கூற்று நிகழ்த்துவர்.

பார்ப்பான், பாங்கன், பாணன், கூத்தர், விறலி, பரத்தை அறிவர் எழுவரும் எல்லா இடங்களிலும் தலைவன், தலைவி இருவருக்கும் பொருத்தமானவற்றை எடுத்துக்கூறும் கூற்று நிகழ்த்துவர்.

கூற்று நிகழ்த்துவதற்குரிய பதின்மூன்று தமக்குத்தானே பேசிக்கொள்ளும் கூற்றும் நிகழ்வதுண்டு.

கூற்றிற்கு உரிமை இல்லாதவர்கள்

களவு, கற்பு எனும் இருநிலைகளிலும் கூற்று நிகழ உரிமை இல்லாதவர்கள். தந்தை, தலைவியின் தமையன்மார், தலைவியின் காமநோய் அறிவோர், ஊரவர், அயலோர், சேரியோர் என்னும் அறுவராவர்.

செவிலிக் கூற்று இடம்பெறும் நோக்கம்

அக இலக்கியங்களில் நற்றாயை விட செவிலித்தாய் பேசும் இடங்களே அதிகமாகும். தனது தோழியின் மகளைத் தன் மகளாகப் பாவித்து அவள் வாழ்க்கை மேம்படவும், அலர் ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாப்பதும், தம் குலப் பெருமையைக் கூறி இறஸ்ரீப்பதும், வேலன் வெறியாட்டு நிகழ்த்துவதும் என தலைவியின் களவு, கற்பு வாழ்க்கையில் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்தோடு வாழும் பெண் செவிலி. தலைவி தலைவனுடன் அன்பு கொள்ளும் வாழ்க்கைச் சுழலே கூற்று நிகழும் இடமாகும்.

தொல்காப்பியர் கூறும் பொழுது நல்லவற்றை எடுத்துக்கூறும் கடமை உடையவளாதலால்

தாய் போன்றவள் செவிலி என்று கூறுகின்றார்.
இதனை

**“ஆய்பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின்
தாயெனப் படுவாள் செவிலியாகும்”**

(தொல்.பொருள். களவியல் : 112)

எனும் நூற்பாவில் காணலாம்.

செவிலியின் உயர்ந்த பண்புகள்

தலைவியின் களவுநிலையை தோழி வெளிப்படுத்தும் முன் செவிலி தமது நுண்ணறிவால் அறிந்துகொள்ளும் பாங்குடையவள். இற்செறிப்பு நிகழ்வதில் தனது குலப் பெருமையையும், குடிபெருமையையும் காக்கும் தன்மையுடையவள். வெறியாட்டு நிகழ்வில் தலைவி மீது கொண்ட பாசத்தினை அறிய முடிகிறது. உடன்போக்கு சென்றபோதும் நற்றாயிடம் அறத்தோடு நின்று தமரின் உடன்பாட்டுடன் நாடறிய நல்மணம் செய்விக்க விழையும் பாங்கினையும் அறியமுடிகிறது.

செவிலி - நற்றாயுடன் அறனுரைத்தல்

தலைவி தன் சுற்றத்தாரைப் பிரிந்து தலைவனுடன் உடன்போக்கு சென்றாள் என்ற செய்தியை தோழி செவிலியிடம் உரைக்க, செவிலி நற்றாயிடம் உரைக்கின்றாள்.

“.....ஆய் கழல்

சேயிலை வெண்வேல் விடலையொடு

தொகுவளை முங்கை மடந்தை நட்பே”

(குறுந்தொகை : 15)

எனும் பாடலில் ஓளவையார் மிக அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். தலைவன் வீரக் கழல் அணிந்துள்ளான், பலரும் விருந்துண்டு செல்லும் வளமனையுடையவன், சிறந்த குடி பெருமையை உடையவன் என்றும் எடுத்துக் கூறி, தன் தலைவியின் நலனை பெரிதும் அக்கறை கொண்டு வாழ்வான் என்பதை மனதில் இருத்தி நற்றாயிடம் பக்குவமாக எடுத்துரைக்கின்றார். தற்போது உள்ள காலச்சூழலில் மணப்பெண் வாழும் இடம் தகுந்த மணாளனோடு மனநிறைவுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பினை நிறைவு செய்வதாக இப்பாடல் அமைகிறது.

உடன்போக்கு நிகழ்தாம் தான் காரணமென்று செவிலித்தாய் வருந்தும் மனப்போக்கு. செவிலியர், தலைவியைத் தம் அருகில் துயிலச் செய்தல் வழக்கம். ஒருமுறை தலைவி தன் அருகில் துயில் கொள்ளும் போது “வியர்த்தேன்” என்று உரைத்தது நினைவிற்கு வந்தது. தலைவின் குறிப்பை உணர்ந்திருந்தால், அவள் விரும்பிய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கலாம் என்று மன வேதனை அடைந்தாள். இதனை

“பெயர்த்தனென் முயங்க, “யான் வியர்த்தனென்”
என்றனர்.

**இனி அறிந்தேன், அது துனி ஆகுதலே-
கழல்தொடி ஆய் மழை தவழ பொதியில்
வேங்கையும் காந்தளும் நாறி,**

ஆம்பல் மலரினும் தான் ட்னண்ணியளே”

(மேலது : 84)

எனும் பாடலில் செவிலியின் இரக்கப்பண்பை அறியமுடிகிறது. சங்க இலக்கிய காதலின் செம்மைத் திறத்தினை அறியமுடிகின்றது.

மதுரை ஆசிரியன் கோடங்கொற்றனின் மற்றொரு பாடலில் கூறும் செய்தியாவது,

“கழிய காவி குற்றும், கடல

வெண்தலை புணரி ஆடியும், நன்றே

பிரிவுஇல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர,

**இவ்வழிப் படுதலும் ஒல்லாள் - அவ்வழிப்
பரல்பாற் படுப்பச் சென்றனன் மாதோ -**

செல்மழை தவழும் சென்னி

விண்உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே”

(மேலது : 144)

எனும் பாடலில், தலைவி தலைவனுடன் கொண்டிருக்கும் காதலால் உடன்போக்கு சென்றாள். ஆனால் அவள் செல்லும் பாதையானது மலைப்பாதை, அவள் பாதங்களோ மென்பஞ்சு புசுப்பட்ட மென்மையான பாதங்கள், அதனை எப்படித் தாங்கிக்கொள்ளும் என்று வருந்துவதைக் காணமுடிகிறது. செவிலியின் தாய்மை உள்ளத்தை அறிந்து கொள்ளலாம். தற்காலச் சூழலில் பொருந்துவதாக இல்லாமல் இருந்தாலும், விரும்பி மணம் முடித்த பெண்ணை மீண்டும் அரவணைக்கும் தாயுள்ளத்தின் அன்பினைக் காணலாம்.

தலைவியின் நலன் உரைத்தல்

தலைவி இல்லறம் நடத்தும் சிறப்பினை செவிலி உரைக்கும் பாங்கு மட்டுமல்ல, அத்தாயின் கனிவான உள்ளத்தை அறியமுடிகிறது.

**“முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்,
கழுவுறு கலிங்கம், கழாஅது, உடஇ,
குவளை உண்கண் குய்ப்புகை கழுமத்
தான்துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர்
“இனிது” எனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே”**
(மேலது : 167)

எனும் பாடலில், தலைவனுக்கு அடிசில் ஆக்கும் திறமும், தலைவனின் அன்போடு இயைந்த பாராட்டு மொழிகளும், அப்புகழ் மொழிகளால் தலைவி செருக்குக் கொள்ளாது அகத்தே மகிழும் அரிய பண்பும் விளக்க முடியாத பேரின்பத்தைத் தந்ததை செவிலி நற்றாயிடம் உரைக்கின்றாள். திருமணமான பெண்கள் தனது கணவன் வீட்டில் வாழும் இல்லற வாழ்க்கையை விளக்கும் இனிதான பாடல். தன்னுடைய வீட்டிலே குழந்தையாக வாழ்ந்தவள், கணவனுடைய வீட்டிலே பொறுப்புணர்ந்தவளாக வாழ்வது தாயின் உள்ளத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறது.

செவிலி தெய்வத்தைப் பரவுதல்

புதல்வியை வளர்த்த தாயாகிய செவிலி, அவளின் நலனுக்காக வேண்டுகின்றாள். அன்பின் மிகுதியால் சென்ற தனது புதல்வியை இயற்கை பாதுகாக்க வேண்டுகிறாள். ஞாயிறு தனது கதிர்களை சினம் தணிந்து வழங்கவும், மரங்கள் நிழலுடையதாக தழைக்கவும், மணல் பரந்த பாதை தொலைவில்லாமல் அமையவும், உண்பதற்கு நீர் கிடைக்கவும், ஆறலைக் கள்வர்களின் பயமின்றி செல்லவும், நிழலும், நீரும் தந்து காப்பதோடு மட்டுமல்லாது பாலை நிலம் இக்காதலர்களின் பயணத்திற்குத் துணையாக இருக்க வேண்டுமென்று வேண்டுவதை, “**ஞாயிறு காணாத மாண்நிழற் படஇய மலைமுதல் சிறுமொழி மணல்மிகத்தாஅய், தண்மழை தலைய வாசுக - நம்நீத்துச்**

**சுடர்வாய் நெடுவேற் காளையொடு
மடமா அரிவை போகிய சுரனே”**
(மேலது : 378)

இப்பாடலில் காணலாம். சிறு குழந்தையாகவே காணு மனஓட்டத்தைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

தற்காலச் சூழலில் பெண்களின் மன ஓட்டத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடிகிறது. சங்ககால சமுதாயத்தில் பெண்ணின் உணர்வுகள் பெண்களால் மதிப்பளித்தும், போற்றியும் காக்கும் நிலையை சங்க அக இலக்கியங்களில் காணப்படும் பெண் பாத்திரங்களான நற்றாய், செவிலி, தலைவி, தோழி ஆகியோரின் கூற்றின் வழி அறியலாம். பிற்கால ஆய்வுகளில் ஃபிராய்டின் கொள்கைத் தத்துவங்களை உட்படுத்தியும் விரிவாக எடுத்துரைக்கலாம். செவிலி தாய்மையின் உச்சநிலையை அடைந்திருப்பதையும் குறுந்தொகைப் பாடல்களின் சிறப்பிற்குக் காரணமென்றும் உரைக்கலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. நாகராஜன். வி, (உ.ஆ), குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், (தொகுதி-1), 3 ஆம் பதிப்பு, 2007, நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600 098
2. நாகராஜன். வி, (உ.ஆ), குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், (தொகுதி-2) 3 ஆம் பதிப்பு, 2007, நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600 098
3. கோவிந்தராச முதலியார். கா. ரா, அகப்பொருள் விளக்கம், 16 ஆம் பதிப்பு, 2004, அப்பர் அச்சகம், சென்னை - 600108
4. கௌமாரீஸ்வரி. எஸ், இறையனார் அகப்பொருள், முதற் பதிப்பு, 2010, கௌரா புத்தக நிலையம், சென்னை - 600 014
5. தமிழ்ச்செல்வன். க, நம்பியகப்பொருள் மூலமும் உரையும், முதற் பதிப்பு, 2010, கௌரா புத்தக நிலையம், சென்னை - 600 014